

CABLE FACTORY IN INDONESIA ELEQCABLE

📅 January 05, 2022

ABOUT US PT. ELEQ CABLE INDONESIA

ELEQCABLE.COM

COMPANY INTRODUCTION

📞 0813-8552-1314

Pabrik Kabel Indonesia
PT.ELEQ CABLE INDONESIA

EXCELLENCE LEADING EFFICIENT QUALITY

The construction of a cable factory in Indonesia , namely PT. ELEQ CABLE INDONESIA was founded in 2015 with a registered capital of millions of US dollars located in the Tangerang Industrial Estate, west of Jakarta, which is the capital city of Indonesia, so our company has a superior geographical location and convenient transportation. It is currently a large-scale **electric** wire and cable **company in Indonesia**.

TRANSLATE LANGUAGE

SEARCH

TAGS

- Power Cable
- PVC Cable
- HIS
- NYAF
- NYM
- NYMHY
- NYN

POPULAR

INDONESIAN CABLE FACTORY MODELS AND PRODUCTS

IEC PVC CABLE PRICE SPECIFICATION LIST

JUAL KABEL NYMHY 300/500V CU/PVC/PVC-f

Sejak berdirinya, perusahaan **pabrik kabel di tangerang** fokus pada kualitas produk, dan menganggap kualitas produk sebagai dasar kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Semua produk diproduksi dan diperiksa secara ketat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan **perusahaan kabel listrik** kami selalu dikelola sesuai dengan standar sistem manajemen canggih seperti ISO 9001. Dan kami juga telah memperoleh sertifikat kualifikasi yang sesuai.

	SELL NYM CABLE 300/500V CU/PVC/PVC
	CABLE FACTORY IN INDONESIA ELEQ CABLE
	STANDARD POWER CABLES PVC
	JUAL KABEL NYY 0.6/1KV Cu/PVC/PVC ELEQ CABLE

MAPS

Display Equipment

Cable Price List

Social media

Masuk dalam **daftar perusahaan kabel terbesar di indonesia** yang memiliki sejumlah jalur **produksi kabel** modern dan peralatan pengujian yang canggih. Saat ini, kami terutama berkomitmen untuk pengembangan sistem dan pembuatan kabel perbaikan rumah, kabel listrik, kabel kontrol, kabel peralatan dan kabel khusus. Produk kami saat ini mencakup lebih dari 3000 spesifikasi dan model, yang banyak

digunakan dalam permesinan, transportasi, komunikasi, tenaga listrik, dan industri lainnya, dan teknologinya telah mencapai tingkat domestik terkemuka.

Baca Juga : [Produk Kabel PT. Eleq Cable Indonesia.](#)

Thus PT. ELEQ CABLE INDONESIA wants to be **the best cable company in Indonesia** that adheres to the service concept of "Customer First, Honest Service, Persist with Quality". We respect science, value talent, strive to be **the 5 largest cable manufacturers in Indonesia** who are the benchmark in the cable industry with advanced management, intensive technology, and excellent brands, and want to be "energy savvy experts".

Regards

[Download full company profile pdf](#)

Share This:

Newer Posts

Old Post

@eleqcable.com

GetButton